

KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN DISKURSUS MULTI REPRESENTASI (DMR) PADA MATERI TRAPESIUM

Dodo Agung Wijaya

Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

Abstrak. Salah satu cabang ilmu matematika adalah geometri. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang sangat besar untuk dipahami oleh siswa. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang. Pada tingkat pendidikan SMP, materi geometri ruang yang dipelajari adalah menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, bidang dalam bangun ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa antara yang mendapat model pembelajaran DMR dan siswa yang mendapatkan model pembelajaran konvensional serta aktivitas siswa yang mendapatkan model DMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan teknik pemilihan sampel secara purposif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII pada salah satu SMP Negeri di Kabupaten Cirebon sebanyak 30 orang. Sementara sampel penelitian sebanyak 30 orang pada kelompok eksperimen, dan 30 orang pada kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa yang mendapatkan pembelajaran DMR dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, aktivitas siswa yang menggunakan model DMR pada pertemuan pertama sebesar 66,46% dengan kriteria cukup, sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase 74,84% dengan kriteria baik.

1. PENDAHULUAN

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif merupakan interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan adanya suatu kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Djamarah dan Zain, 2013: 10). Robbins (Trianto, 2013: 15) mendefinisikan belajar merupakan proses terciptakan hubungan antara pengalaman yang sudah dipahami dengan pengetahuan yang baru. Romberg dan Karput (Trianto, 2013: 15) mengungkapkan bahwa belajar ialah proses aktif dimana siswa membangun pengetahuan yang baru berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan antara guru dan siswa untuk menciptakan interaksi yang bertujuan untuk membangun pengetahuan baru berdasarkan pada pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Ada berbagai macam pengetahuan matematis yang bisa dikembangkan oleh siswa diantaranya adalah kemampuan matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar, materi yang akan disampaikan kepada siswa bukan hanya sebagai materi hafalan dengan adanya kemampuan pemahaman matematis siswa lebih dapat mengerti akan sebuah materi yang

disampaikan oleh guru, karena guru adalah salah satu pembimbing dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Hiebert dan Carpenter (Afgani, 2011: 43) “pemahaman matematis adalah suatu aspek fundamental dalam suatu proses pembelajaran sehingga model pembelajaran harus menyertakan hal pokok dari pemahaman”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hasanah (2004: 24) menjelaskan beberapa manfaat belajar matematika terhadap pengetahuan dengan menggunakan pemahaman matematis diantaranya sebagai berikut.

1. Bersifat generatif, artinya pengetahuan yang terbentuk dari hasil belajar dengan pengertian sewaktu-waktu dapat dimunculkan kembali (distimulasi).
2. Bermakna, menyesuaikan antara materi pelajaran dengan kemampuan berfikir menjadikan kegiatan belajar lebih bermakna.
3. Memudahkan transfer belajar, terjadinya transfer ilmu dalam proses belajar mengajar dengan pemahaman karena adanya persamaan konteks antara pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan lama dengan cepat dapat dimunculkan kembali.
4. Mempengaruhi kepercayaan, proses belajar mengajar dengan menggunakan pemahaman akan memunculkan pengetahuan yang akan saling berhubungan secara sistematis dalam struktur kognitif.

Pentingnya kemampuan pemahaman matematis ini adalah agar dapat mengingat dan menerapkan pengetahuan lama yang dimunculkan kembali, dapat menerapkan rumus atau konsep dengan konsep lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Disamping itu juga siswa diharapkan memiliki keterampilan dalam mengingat dan menerapkan suatu konsep dalam kasus sederhana atau serupa dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya.

Salah satu cabang ilmu matematika adalah geometri. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang sangat besar untuk dimengerti oleh siswa. Hal ini karena dasar-dasar geometri sudah mulai dipelajari oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang.

Kartono (Khotimah, 2013: 9) menyatakan bahwa geometri merupakan cabang ilmu pengetahuan dalam mempelajari matematika yang apabila dipandang dari sudut psikologi, memiliki arti bahwa cabang ilmu pengetahuan ini merupakan ilmu yang menyajikan penggambaran abstraksi dari pengalaman pemahaman dan visual seseorang, seperti pola, bidang, pemetaan, dan pengukuran. Apabila dipandang dari sudut pandang keilmuan sendiri, geometri menyajikan solusi-solusi dalam pemecahan masalah, seperti diagram, gambar-gambar, transformasi, vektor, dan sistem koordinat. Geometri juga merupakan ilmu yang mempelajari struktur matematika secara mendalam.

Pada tingkat pendidikan SMP, materi geometri adalah bangun datar seperti persegi, persegi panjang, trapesium dan lain-lainnya. Kurangnya penguasaan materi tersebut didukung salah satu data di SMPN 2 Kaliwedi saat dilakukan uji coba soal tentang materi trapesium, dari 30 siswa yang mengikuti ujian tidak ada satu siswapun yang mendapatkan nilai KKM atau dengan nilai 70. Hal tersebut disebabkan karena siswa cenderung hanya menghafalkan rumus dan kurang memahami konsep dengan benar. Selain kesalahan-kesalahan tersebut, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan-kesalahan lain seperti kurang tepatnya guru dalam memilih model pembelajaran serta kemampuan siswa yang kurang dalam menginterpretasikan gambar-gambar dalam bentuk visual sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa (Faradhila, dkk. 2011: 69).

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengetahui penguasaan materi bangun datar dapat dilihat dari kemampuan pemahaman yang dimilikinya. Lestari dan Yudhanegara (2015: 85) mengatakan bahwa pentingnya memiliki kemampuan

pemahaman matematis yaitu agar siswa mampu untuk: (a) kemampuan menghafal dan memahami konsep atau prinsip secara terpisah (b) mengerjakan perhitungan secara algoritmik (c) kemampuan menyatukan ulang konsep yang telah dipelajari

Kemampuan pemahaman matematis juga penting untuk ditingkatkan karena dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari meliputi benda-benda yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman tersebut, sehingga siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam memahami objek atau gambar bangun datar, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi bangun datar. Salah satunya dengan pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi kajian geometri serta memilih cara belajar yang berbeda dari yang sebelumnya, sehingga cara belajar tersebut menciptakan kondisi belajar yang menarik siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa tidak bosan dalam pelajaran tersebut.

Model pembelajaran *Diskursus Multy Representasy* yang selanjutnya disingkat DMR. DMR adalah model pembelajaran yang memiliki orientasi pada pembentukan, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi dengan *setting* kelas kerja kelompok. Tahapan pembelajarannya yaitu: (a) mempersiapkan lembar kerja siswa dan media pembelajaran yang dibutuhkan; (b) siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen; (c) memotivasi dan menumbuhkan minat siswa melalui eksplorasi dengan media pembelajaran yang digunakan; (d) mengembangkan permasalahan; (e) penerapan penyelesaian masalah dalam diskusi kelompok; dan (f) laporan akhir kelompok (Lestari dan Yudhanegara, 2015: 70).

Tristiyanti dan Afriyansyah (2016: 7) bahwa model pembelajaran DMR telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian, tujuannya adalah untuk kerja sama antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan representasi melalui aktivitas kelompok. DMR sendiri menekankan pada pemanfaatan benda-benda yang ada disekitar kita sebagai media untuk mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar.

Keberhasilan DMR dapat dilihat dari tes awal dan tes akhir dari kelas eksperimen. Tristiyanti dan Afriyansyah (2016: 10) menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model DMR memberikan perbedaan yang cukup *signifikan* pada kelas eksperimen. Siswa-siswa yang terdapat pada kelas yang mendapat pembelajaran DMR lebih antusias dalam kegiatan belajar, karena mereka diberikan pembelajaran yang menggunakan media yang ada di lingkungan tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu langkah-langkah dari model pembelajaran DMR adalah dengan menggunakan media pembelajaran sehingga dapat memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa khususnya pada materi trapesium. Pada umumnya materi trapesium mendukung untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis, karena banyak siswa yang beranggapan bahwa materi geometri bangun datar trapesium sulit untuk dipelajari jika tidak menggunakan bantuan media pembelajaran.

Model pembelajaran DMR juga melatih siswa untuk saling bekerja sama dan bertukar pendapat dengan memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar kita sebagai media pembelajaran, serta dengan pengetahuan yang dimiliki dapat menyelesaikan masalah (Tristiyanti dan Afriyansyah, 2016: 7). Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman karena siswa tidak ragu untuk mengeluarkan pendapat dan siswa bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan pada materi geometri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Lestari dan Yudhanegara (2015: 112) mengungkapkan metode kuasi eksperimen adalah suatu metode penelitian yang berusaha mencari hubungan variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Desain penelitian yang digunakan adalah *The Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design*

Penelitian ini melibatkan SMP Negeri 2 Kaliwedi. Untuk mengetahui tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa tentang operasi pada bilangan bulat, peneliti memberikan soal kepada siswa-siswi kelas VII A SMP Negeri 2 Kaliwedi. Sedangkan untuk *learning obstacle* siswa tentang operasi hitung bentuk aljabar, peneliti memberikan soal kepada siswa-siswi kelas VII B SMP Negeri 2 Kaliwedi.

Adapun alur penelitian dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah berikut ini.

1. Kajian Pustaka
2. Pemilihan Populasi
3. Pemilihan Sampel
4. Uji Coba Instrumen
5. Analisis Instrumen
6. *Pretest* (Tes Awal)
7. Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen menggunakan Model Diskursus Multi Representasi (DMR)
8. *Posttest* (Tes Akhir)
9. Analisis Data
10. Interpretasi Data
11. Kesimpulan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kaliwedi Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa:

1. terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa yang mendapatkan pembelajaran DMR dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional;
2. aktivitas siswa yang mendapatkan model pembelajaran DMR pada pertemuan pertama mendapatkan persentase 66,46% dengan kriteria cukup sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase 74,84% dengan kriteria baik.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Armstrong, T. (2009). *Multiple Intelligences in the Classroom*. Virginia: ASCD
- [2] Faradhila dkk. (2012), "Luas Permukaan Serta Volume Prisma Dan Limas Ditinjau Dari Kemampuan Pemahaman Siswa Kelas Viii Semester Genap Smp Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012". *International Journal of Education and Research* 1, (1), 69.
- [3] Gardner, Howard. (2011). *Frames of Mind The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- [4] Jihad dan Haris. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Multi Pressindo.

- [5] Lestari dan Yudhanegara. (2015). *Penelitian Pendidikan Matematika*. Karawang: PT Refika Aditama
- [6] Mariani dkk. (2014), "The Effectiveness of Learning by PBL Assisted Mathematics Pop Up Book Againts The Spatial Ability in Grade VIII on Geometry Subject Matter". *International Journal of Education and Research*. Vol 2, (8), 531.
- [7] Oktaviana, R. (2016). *Peran Kemampuan Pemahaman dalam Menyelesaikan Masalah Matematika yang Berkaitan dengan Matematika*. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP I) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret 2016: 345-352.
- [8] Riduwan. (2009). "Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula". Bandung: Alfabeta.
- [9] Rosita, Cita Dwi. (2014). "Efektivitas Model Pembelajaran Grup Investigasi Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Pada Materi Ruang Vektor". *Journal Mathematics Education*.
- [10] Rozak, dkk. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Kedua*. Cirebon:FKIP Unswagati Press
- [11] Ruseffendi. (2010). "Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksata Lainnya". Bandung: Tarsito Bandung.
- [12] Subroto, T. (2011). *The Use Of Cabri 3D Software As Virtual Manipulation Tool In 3-Dimension Geometry Learning To Improve Junior Hight School Students' Spatial ability*. Proceeding of the International Sminar and The Fourth National Conferences On Mathematics Education. P-60, 2011: 609-618.
- [13] Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Suherman, E. (2003). *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Bandung: JICA-UPI Bandung.
- [15] Sundayana, Rostina. (2014). "Statistika Penelitian Pendidikan" Bandung: Alfabeta.
- [16] Suprihatiningrum, J. (2013). *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*. Jogjakarja: Ar-Ruzz Media
- [17] Tambunan, S.M. (2006). *Hubungan Antara Kemampuan Pemahaman dengan Prestasi Belajar Matematika*. Jurnal Universitas Indonesia. Vol. 10, No. 1, Juni 2006: 27-32.
- [18] Trianto. (2011). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Bandung: Kaki Langit Kencana
- [19] Tristiyanti dan Afriansyah, (2016). "Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Diskursus Multi Representasi Dan Reciprocal Learning". *Jurnal Silogisme*. 1, (2), 4-5.
- [20] Zarkasyi, M. Wahyudin, dkk. (2015). "Penelitian Pendidikan Matematika". Bandung: Refika Aditama.